

LA RELACIÓN DE LA CONGRESISTA EDITH N. ROGERS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

THE RELATION OF CONGRESSWOMAN EDITH N. ROGERS WITH THE MASS MEDIA

Antonio Daniel Juan Rubio

Isabel María García Conesa

Universidad Politécnica de Cartagena

RESUMEN:

A lo largo del presente artículo nos centraremos en analizar la participación activa de la congresista republicana Edith Nourse Rogers en los diferentes medios de comunicación de su época. Una figura pública de su calado era de suponer, y de esperar, que apareciese con cierta frecuencia y periodicidad en los principales medios del momento (prensa escrita y emisoras de radio).

PALABRAS CLAVES:

Edith N. Rogers, prensa escrita, emisoras radio, relación

ABSTRACT:

Throughout this article we focused on analyzing the active participation of Republican Congresswoman Edith Nourse Rogers in the different media of her time. A public figure of his draft was the assumption, and the wait, the appearance of frequency and periodicity in the mainstream media at the time.

KEY WORDS:

Edith N. Rogers, newspapers, radio stations, relationship.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo va a focalizar su atención en la relación que la congresista Edith N. Rogers mantuvo con los medios de comunicación de su país, tanto escritos como orales, a lo largo de su dilatada trayectoria política en la Cámara de Representantes. Lógicamente, una mujer dedicada plenamente al servicio público de su localidad natal y de su estado en primera instancia, y de los intereses generales de todo el país en segunda, es comprensible que tuviera una notable y constante presencia en los medios de comunicación de su tiempo, los cuales reflejaron en todo momento los instantes estelares de sus actuaciones políticas en el Congreso y las repercusiones que para la sociedad estadounidense éstas tuvieron o pudieron tener.

Todo ello se tradujo en una presencia tanto en los medios de comunicación escritos (periódicos o revistas) como en las diversas emisoras de radio, que se hicieron eco de su buen quehacer diario. Ahora bien, Edith N. Rogers no sólo centró la atención de periódicos de su localidad natal como pudo ser por ejemplo *The Lowell Sun*, sino que también centró la atención de aquellos de su estado de Massachusetts, donde apareció de una forma constante¹.

Pero sobre todo, llegó a llamar y centrar la atención de famosos periódicos de tirada nacional², así como de prestigiosas revistas también de alcance nacional, como a continuación veremos, lo que claramente demuestra la notoriedad pública de la congresista Rogers a todos los niveles (local, estatal y nacional)³.

Por lo tanto, analizaremos la presencia de Edith N. Rogers en los medios de comunicación de la época así como el tratamiento concedido no sólo a los hechos en cuestión sino también a la consideración hecha a la propia congresista. Como iremos viendo, el trato de la prensa hacia la señora Rogers fue siempre correcto y respetuoso. Y con el fin de asegurar un adecuado y riguroso tratamiento de toda la información disponible sobre los medios de comunicación y la congresista Rogers vamos a proceder a organizar y dividir el artículo en varios apartados según la naturaleza del medio de comunicación en cuestión.

1 Los periódicos de ámbito estatal que se hicieron eco de los actos de la congresista Rogers fueron, entre otros, los siguientes: *The Boston Herald*, *Andover Townsman*, *The Boston Globe*, *Lawrence Sunday Sun*, *Boston Traveler*, *Watertown Sun*, *Woburn Daily Times*, *Wilmington News*, *Town Crier Wilmington*, *Belmont Citizen*, o *Watertown Press*.

2 Los principales periódicos de ámbito nacional que se hicieron eco de los actos de la congresista Rogers fueron, entre otros, los siguientes: *The News*, *Times Herald*, *The Washington Post*, o *National Tribune*.

3 Las ilustres revistas de ámbito nacional que se hicieron eco de los actos de la congresista Rogers fueron, entre otros, las siguientes: *Time*, *Life*, *American Weekly*, *Reader's Digest*, *Newsweek*, o *Look Magazine*.

2. LA RELACIÓN DE EDITH NOURSE ROGERS CON LA PRENSA ESCRITA

En este primer apartado vamos a analizar cómo fue la relación de la congresista Edith Nourse Rogers con los diferentes medios de comunicación de su época y cómo fue el tratamiento que recibió de los mismos. Sobre todo, veremos cómo fue la relación existente entre ambos, con peticiones en ambos sentidos, que fue más cordial y fructífera de lo que se podría pensar en un primer momento. Para ello procederemos a estructurar toda la correspondencia mantenida, principalmente por medio de cartas y telegramas como ya hemos explicado, con los medios de la prensa escrita en primer lugar ya que fue la más abundante de todas.

No obstante, creemos que sería conveniente aportar una matización de índole socio-cultural. En la actualidad, cuando se piensa en medios de comunicación, más allá de los periódicos o las emisoras de radio, imaginamos los innumerables canales de televisión digital o por cable, internet, blogs, foros, etc. Pero debemos tener en cuenta que estamos analizando un periodo, desde 1925 hasta 1960, en el que el uso de estos canales fue casi inexistente, limitándose a periódicos, revistas y radio.

Comenzando con el intercambio de correspondencia con la prensa escrita, el primer ejemplo lo tenemos ya en el año 1934 por medio de una carta escrita por el señor Arthur P. Toodies, editor de un periódico de la localidad natal de la congresista Rogers (*Editor, The Lowell Sun*). En la misma, el señor Toodies le pedía su colaboración con el periódico en forma de un artículo para el mismo: “Me preguntaba si contribuiría con un artículo, digamos a la semana a partir del próximo sábado 3 de marzo. Lo puede denominar “Washington como yo lo veo hoy” o de cualquier otra forma que estime adecuada. La idea es contar una historia con sus palabras y con su propia firma” (Toodies, 1934).

El siguiente caso se produjo ya al año siguiente, concretamente en septiembre de 1935, y con un periódico totalmente diferente. En esta ocasión se trataba de una carta dirigida a la congresista por el señor Alton L. Wells, editor de un periódico de tirada nacional (*Editor, The National Farm News*) con sede en Washington. En dicha carta el señor Wells estaba interesado en escribir un artículo acerca de las mujeres que servían en ese momento en el Congreso para lo que pedía su colaboración en los siguientes términos:

Las mujeres que leen nuestro periódico están interesadas en conocer más en profundidad a las mujeres que en la actualidad están formando parte del Congreso. Le escribimos para pedirle su cooperación para hacer que esto sea posible. Apreciaríamos si nos pudiese enviar una foto oficial suya junto con una pequeña nota de sus datos biográficos que crea que puedan interesar a nuestras lectoras (Wells, 1935).

Significativo fue el año 1945 pues fue cuando encontramos el primer telegrama dirigido a la congresista Rogers por medio del señor Edward Holland, editor de un periódico de Nueva Jersey (*Editor, Daily Record*). En ese telegrama, el señor Holland le preguntó por uno de los temas de actualidad del momento: “Por favor, notifique a vuelta de telegrama su posición sobre el reclutamiento masivo de mujeres, particularmente enfermeras” (Holland, 1945).

También lo fue por el singular hecho de que dos periódicos de habla hispana quisieran entrevistarla por su presencia en la ciudad de México con ocasión de la conferencia inter-americana. Así, por un lado, recibió una carta del secretario de la embajada estadounidense en México, el señor David Thommesson, en la que le pedía una entrevista en nombre de la señora Elvira Vargas, del periódico local “El Universal”. Y por el otro, recibió una extraña petición de entrevista para la sección inglesa de un periódico mexicano llamado “Novedades” por parte de la señora Jeanne Maisonville.

A comienzos del año siguiente, 1946, se produjo el intercambio de correspondencia entre la congresista Rogers y un prestigioso periódico de tirada nacional. Fue la propia congresista la que se dirigió al señor Eugene Meyer, editor del periódico (*Editor, The Washington Post*), la que le agradeció el artículo que había publicado en su periódico bajo el título de “Las chicas vuelven a casa” (*The Girls Come Home*) en relación al papel de las mujeres en el recién creado Cuerpo Auxiliar de Mujeres del Ejército:

Quisiera decirle cuánto aprecio el artículo publicado en el periódico de esta mañana – Las chicas vuelven a casa. Está perfectamente redactado y en su justo momento y expresa al completo mis sentimientos. Durante mucho tiempo he esperado algún tipo de reconocimiento público para estas mujeres que han hecho un magnífico trabajo (Rogers, 1946).

El resto de correspondencia del año fue ya con periódicos a nivel local (*The Lowell Sun*) o estatal (*Andover Townsman*). Así, por ejemplo, el señor Charles E. Smith, director del departamento de publicidad del periódico de la población de Lowell (*Director Advertising Department, The Lowell Sun*) se dirigió a la congresista Rogers para discutir un asunto relacionado con la publicidad insertada para la convención anual de la Legión Americana:

En una reciente visita discutimos la publicidad para la convención de la Legión Americana que se publicará el próximo 22 de agosto de 1946. Nos pidió que preparásemos un anuncio para su aprobación, el cual le adjuntamos con la presente carta. Le hemos preparado una copia A y B en previsión de que pueda efectuar las modificaciones oportunas puesto que tiene más experiencia y está más familiarizada con la Legión Americana que nosotros (Smith, 1946).

El año 1947, se caracterizó por ser un año con bastante correspondencia intercambiada entre Edith N. Rogers y diversos medios de comunicación, dándose la curiosa circunstancia de no repetirse el medio en ninguna ocasión y de que hubiese una gran variedad de periódicos a lo largo del año. Entonces, la primera carta del año fue la enviada por el señor Harold Putnam, editor de un periódico estatal (*Editor, The Boston Globe*) a la congresista. En la misma, se le adjuntaba un artículo publicado el domingo para el que le solicitaban su opinión: “Le adjunto un recorte del artículo que publicamos el pasado domingo. Aprecio su amabilidad a la hora de recibirme y de revisar los problemas a los que se enfrentan los veteranos. Confío en que el material que le adjuntamos sea una crónica fehaciente de sus comentarios” (Putnam, 1947).

Algunos otros ejemplos significativos de ese año fueron tanto la carta escrita por el encargado de noticias de un periódico de Filadelfia, el señor Gilbert Stinger (*News Staff, Times Herald*), como el telegrama remitido por el señor David F. Connors, editor de un periódico de la población de Lowell (*Editor, The Lowell Sun*) a la congresista por medio de los cuales le solicitaban su opinión sobre diversos asuntos relacionados con los veteranos.

Hay un par de datos que se pueden destacar del año 1948. Por un lado, la escasez de correspondencia mantenida, con tan sólo dos cartas y un telegrama, y por el otro, que un destacado periódico de tirada nacional como era *The National Tribune* le dedicase un editorial con un artículo completo a Edith N. Rogers. Desafortunadamente, sólo se ha podido conservar la misiva de agradecimiento que la congresista le remitió al editor del periódico, el señor Edward K. Irman: “Quisiera aprovechar este momento para agradecerle de todo corazón, su cordial editorial de hace una semana. Como puede imaginar, me agradó sobremanera” (Rogers, 1948).

Y la otra carta correspondió a la enviada por el señor John P. Mahoney, editor de un periódico estatal de Lawrence (*Editor, Lawrence Sunday Sun*) en la que le agradecía su ayuda para poder entrar en la convención anual republicana. Una vez más quedó demostrado el grado de complicidad entre la congresista y los medios de comunicación:

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle una vez más su amabilidad y cortesía al entregarme un pase para la convención anual del Partido Republicano en la mañana que nos vimos en el vestíbulo del hotel Sylvania en Filadelfia. Intenté localizarla después, pero hubo tanta confusión que me fue imposible (Mahoney, 1948).

Tras dos años de paréntesis, el año 1951 fue bastante escaso puesto que tan sólo quedó constancia de un único telegrama. Fue éste el enviado por el editor de un periódico del estado de Oregón, el señor John Chapple (*Editor, Ashland Daily Press*) a la congresista Rogers. En dicho telegrama, el señor Chapple le agradeció sus esfuerzos

por restaurar las cruces en los cementerios militares: “Quiero expresarle la gratitud de esta comunidad por su batalla por restaurar las cruces en las tumbas de nuestros soldados muertos en Hawái” (Chapple, 1951).

Otro periódico de ámbito estatal que se comunicó con la congresista en el año 1952 fue el caso de *The Boston Herald* con motivo del discurso que ella pronunció sobre las relaciones exteriores en la Cámara de Representantes. Esta carta fue redactada por el editor del periódico, el señor Robert Choate, en la que le informaba del contenido del artículo sobre su discurso para efectuar las pertinentes correcciones, o en su caso aprobarlo:

Esta referencia es a un discurso de la representante Rogers el 15 de mayo de 1951 en el que citó partes de su posición sobre relaciones exteriores del 19 de junio de 1946. Acabo de volver de vacaciones y he encontrado este texto redactado para que se le pueda enviar con el fin de efectuar las correcciones oportunas, o si así lo considera, darle su aprobación (Choate, 1952).

Nuevamente, hubo que esperar otro par de años, hasta el año 1955, para poder volver a encontrar un intercambio de correspondencia con un periódico. Se dio además la particularidad de que solamente se han conservado dos cartas escritas por la propia congresista a dos periódicos diferentes de su estado de Massachusetts. Una de ellas, fue la dirigida al editor de un periódico de la población de Bedford, *The Standard Times*, el señor Charles J. Lewin, agradeciéndole sus felicitaciones.

Y al día siguiente le remitió una carta en términos similares al director editorial de un periódico de Boston, el señor W.G. Gavin (*Managing Editor, The Boston Traveler*) agradeciéndole sus felicitaciones: “Cuando he completado mi trigésimo año en el Congreso, he recibido muchos mensajes de felicitación. Entre éstos, se encuentra su carta de felicitación. Fue muy amable de su parte tomarse las molestias y le estoy muy agradecida” (Rogers, 1955).

Si por una parte el año 1956 tuvo algo más de correspondencia intercambiada que los años anteriores, por otra ésta se centró meramente entre un intercambio entre la congresista Rogers y el señor Edward Weeks, editor de un importante periódico de Boston (*Editor, The Atlantic Monthly*). El asunto de este intercambio no fue otro que la posible deportación de una ciudadana española llamada Eliodora Yanguas Perez, un asunto que centró la atención de la señora Rogers como pudimos ver en un capítulo anterior. El contenido de la misiva se puede resumir con el siguiente comentario:

Muchas gracias por su carta tan considerada sobre la señorita Perez, la cual encontré esperando a mi regreso después de una visita a Bowdoin College y que me reconforta definitivamente. Espero que se aclare todo para que ella se pueda quedar aquí como una ciudadana estadounidense, que creo que es lo que realmente desea ser (Weeks, 1956).

Si hasta este año normalmente habían sido los editores de los periódicos los que se habían dirigido a Edith N. Rogers para solicitarle su opinión sobre algún asunto o para pedirle consejo, en el año 1957 sucedió justo lo contrario. En este año fue la propia congresista la que se dirigió al director editorial de un periódico de Lowell, el señor David F. Connors (*Managing Editor, The Lowell Sun*) para pedirle que incluyera un artículo en su periódico que recogiese su opinión sobre diversas actividades subversivas con las siguientes palabras:

Aquellos jueces que creen que la Constitución no provee la autoridad necesaria para que el Tribunal Supremo cierre la puerta a las actividades subversivas de los comunistas en el país, le están haciendo un flaco favor. Creo que este asunto es lo suficientemente importante como para hacer algo por coartar el liberalismo de algunos jueces. Espero que encuentre factible publicar mis comentarios a este respecto (Rogers, 1957).

Varias circunstancias caracterizaron el año 1959. La primera fue el intercambio de correspondencia que se produjo entre la señora Rogers y algunos medios de comunicación del estado de Massachusetts, incluyendo la ciudad de Lowell. Y la segunda fue la abundancia de cartas redactadas por la propia congresista y dirigidas a esos periódicos, siendo así ella misma la que contactara con los editores de los mismos por diversas razones. Así, podemos destacar la misiva remitida al editor de un periódico de Belmont, *Watertown Sun*, en la que le pedía que publicase un escrito de protesta dirigido a Fidel Castro en las siguientes condiciones:

Le adjunto por la presente una copia del telegrama que le envié a Fidel Castro protestando por las ejecuciones políticas que estaban teniendo lugar en Cuba. Este telegrama se ha distribuido para su publicación hoy mismo. Pensé que le gustaría tenerlo para publicarlo en su periódico como una noticia importante (Rogers, 1959).

Las otras tres cartas estaban relacionadas entre sí por su temática puesto que la congresista les pedía que publicasen un discurso que ella misma pronunció el día dieciséis de febrero en la Cámara de Representantes con ocasión del cuadragésimo primer aniversario de la independencia de Lituania. Dichas misivas fueron remitidas a los editores del *Woburn Daily Times*, del *Watertown Sun* y del *The Lowell Sun*. Curiosamente, éstas se produjeron en la misma fecha, el trece de febrero de 1959.

Con ocasión de otro discurso pronunciado por Edith N. Rogers en la Cámara de Representantes, el veinte de marzo sobre la crisis de Berlín, la congresista se dirigió nuevamente a varios periódicos instándolos a publicar su discurso. En esta ocasión las cartas se dirigieron a los editores del *Woburn Daily Times* y del *The Lowell Sun*, James Haggerty y David F. Connors respectivamente, con fecha de diez de marzo de 1959.

Una vez más, la congresista Rogers colaboró con varios periódicos solicitándoles que incluyesen algún artículo con la copia del discurso que pronunciaría en la ceremonia de inauguración del centro de investigación *Avco*. Estas misivas se dirigieron al señor Lars Neilson (*The Town Crier of Wilmington*), James Haggerty (*Woburn Times*) y David F. Connors (*The Lowell Sun*) respectivamente, con fecha de doce de mayo de 1959.

Finalmente, el año 1960 volvió a compartir las mismas características del año anterior: toda la correspondencia se centró en periódicos del estado de Massachusetts, y el hecho de que fuese la congresista Rogers quien en más ocasiones se comunicara con los editores de los periódicos instándoles a la publicación de alguna historia o artículo.

Por ejemplo, uno de los temas principales era una nota de prensa que redactó sobre la situación de las escuelas públicas en la población de Watertown. Sobre este asunto, se puso en contacto con el señor William Hastings (*The Townsend Times*), y el señor Robert Ford (*Watertown Press*). Se puede destacar entonces la misiva dirigida al señor Ford afirmando: "Por la presente se le adjunta una copia de la nota de prensa en relación a la situación de las escuelas públicas en la población de Watertown. Creo que encontrará este tema interesante para su periódico y confío en que lo publique así. Muchas gracias por su cortesía y disposición" (Rogers, 1960).

3. LA RELACIÓN DE EDITH NOURSE ROGERS CON LAS EMISORAS DE RADIO

El segundo grupo de correspondencia pertenece a la mantenida con las diferentes emisoras de radio. Obviamente, el volumen del mismo fue bastante inferior al anterior debido a la naturaleza del medio de comunicación. No obstante, a pesar de todo, se han podido conservar algunas cartas relevantes. Y las dos primeras tuvieron lugar en el año 1946, aunque una fuese con una emisora de ámbito nacional y la otra con una de ámbito estatal, en el mes de marzo.

Por lo que a la emisora de ámbito estatal respecta, fue una carta enviada a la congresista Rogers por parte del señor Ben Strouse, director general de una emisora de Washington (*General Manager, WWDC*). En la misma, el señor Strouse le ofrecía ser su invitada en un programa radiofónico:

¿Tendrá la amabilidad de ser nuestra invitada especial en un programa de radio que se llama "Informe del Congreso"? Este programa se escucha todos los lunes a las 10.45 p.m. en la emisora WWDC. El programa está diseñado para concederle a cualquier miembro del Congreso la oportunidad de expresarse libremente en cualquier asunto de su elección" (Strouse, 1946).

Y la carta de la emisora estatal fue la remitida a la congresista Rogers por parte del señor George W. Slade, director educativo de una emisora de Boston (*Educational*

Director, WBZ-WBZA), en la que le agradece su participación en un programa anterior con las siguientes palabras: “Personalmente me gustaría expresarle mi aprecio por su amabilidad a la hora de ocupar parte de su apretada agenda en Washington para venir a Boston especialmente para nuestro programa radiofónico” (Slade, 1946).

En el posterior año, 1947, encontramos nuevamente unas circunstancias parecidas a lo acontecido en el año anterior, al contar tan sólo dos cartas, siendo una de ellas con una emisora del estado de Nueva York y la otra de ámbito nacional. Reiteradamente, ambas coincidieron en estar fechadas en el mismo mes, aunque en esta ocasión fuese en septiembre. La carta de la emisora estatal fue enviada por la señora Alice Gershon, guionista de una emisora de Nueva York (*Script Writer, WBCS*) a la congresista Rogers en la que le adjuntaba el guión del programa para su conocimiento: “Pensamos que le gustaría ver el guión del programa para el 28 de agosto y que le adjuntamos cuando mencionamos su idea de usar diferentes colores para los billetes de varias denominaciones. La historia comienza en la página 26 y es realmente interesante” (Gershon, 1947).

En cuanto a la carta con la emisora nacional, fue la propia señora Rogers quien se dirigió a la emisora de radio para agradecerle la invitación a estar presente como invitada de honor del programa, aunque finalmente no pudiese acudir. Así, en la carta dirigida al señor Robert N. Catlow, director de radiodifusión de una emisora del ejército (*Director Radio Broadcasting, Armed Forces Radio Station, WRGR*), le escribió lo siguiente:

Muchas gracias por su amable invitación para estar presente como invitada de honor en el programa de radio “General de Cinco Estrellas”. Lamento profundamente no poder asistir puesto que diversos asuntos requieren mi atención y se hace precisa mi vuelta a Massachusetts esta misma noche (Rogers, 1947).

Tras un paréntesis de varios años, el próximo intercambio de correspondencia se produjo en el año 1953 con una emisora de radio nacional. En la carta remitida por el señor Ray Henle, editor jefe de una emisora de Washington (*Editor in Chief, Three – Star Extra*) a la congresista le agradeció el envío de la copia de una carta con la finalidad de introducirla en el programa, manifestando: “Finalmente tuve la oportunidad de leer el texto completo de su carta al Secretario de Estado. Estoy deseando tener la oportunidad de poder emitirlo en antena en una fecha adecuada próximamente” (Henle, 1953).

Una curiosa invitación para asistir a un programa radiofónico le llegó a la señora Rogers en el año 1956 por parte del señor Jimmy Lagios de una emisora de New Hampshire llamada *Greek American Radio Programs*. En la misma, el señor Lagios le cursaba la invitación para asistir en directo a un programa especial: “De nuevo este año tendremos un programa especial el domingo 25 de marzo conmemorando el día

de la independencia de Grecia el 25 de marzo de 1821. ¿Nos hará el honor nuevamente de honrarnos con su presencia para este programa?" (Lagios, 1956).

La última ocasión en que hubo un intercambio de cartas entre la congresista Rogers y una emisora de radio tuvo lugar en el año 1960. En esta ocasión, una emisora nacional por medio de su vice-presidente, el señor Pinckney B. Reed (*Vice President, Radio Corporation of America*) le efectuó una invitación especial para asistir como invitada al programa inaugural de la emisora en Washington en los siguientes términos:

Está cordialmente invitada a asistir al programa oficial de inauguración de las oficinas en Washington de la emisora RCA el próximo jueves 12 de mayo de 1960 a las 11.30 de la mañana. Habrá un pequeño programa especial al que acudirá un importante miembro del gobierno y nos encantaría contar con su presencia (Reed, 1960).

4. CONCLUSIONES

Como hemos ido comprobando a lo largo del artículo, la aparición de la congresista Rogers, tanto en prensa escrita como en medios orales, se produjo a todos los niveles. Es decir, que su contribución no sólo se produjo en medios locales (*The Lowell Sun*) o estatales (*The Boston Globe*) sino también nacionales (*The Washington Post*). No obstante, sería conveniente matizar asimismo en este sentido que la intervención de Edith N. Rogers en los medios fue más constante en aquellos locales o estatales tanto al inicio como al final de su carrera política, mientras que en los años intermedios destacó igualmente en los nacionales.

Este hecho, que pudiera parecer relevante a primera vista, no lo es tanto si tenemos en cuenta que la congresista se centró y preocupó más por los asuntos locales y estatales que afectaban al bienestar de sus conciudadanos al inicio y al final de su andadura política. Por el otro lado, en su cénit, su interés giró más hacia los asuntos nacionales e incluso internacionales, lo cual tuvo su indiscutible efecto en la prensa.

Entonces, en líneas generales podemos afirmar que la relación que la señora Rogers mantuvo con los principales medios de comunicación fue más que cordial, especialmente con los medios locales y estatales, y respetuosa por ambas partes. Es decir, que los medios no sólo se limitaron a recoger las principales actividades de la congresista a lo largo de los años sino que generalmente las aplaudían y ensalzaban mientras emitían comentarios favorables hacia la enorme labor que estaba llevando a cabo en la Cámara de Representantes.

Buena muestra de ello, como se condensó en el primer apartado, fue la más que abundante correspondencia que Edith N. Rogers mantuvo con los medios de comunicación durante más de treinta años. El análisis de esta considerable

correspondencia nos ha permitido comprobar el grado de respeto existente entre ambas partes así como la fructífera relación existente entre ambos.

Dicha relación se refrendó con la publicación de las noticias más relevantes e impactantes en cuanto a las actuaciones o iniciativas legislativas de la congresista por más de tres décadas, a la par que la petición mutua de favores e intereses. Así pues, no fue extraño encontrar cartas redactadas por la propia señora Rogers dirigidas a algún medio de comunicación en la que le solicitaba la publicación de algún evento importante.

Igualmente fue bastante normal y hasta habitual el hecho de que algún medio de comunicación se dirigiese a la congresista solicitándole información adicional o suplementaria sobre alguna noticia o aclaraciones posteriores a alguna nota de prensa o comunicado emitido por ella o por su oficina. Por no hablar, consecuentemente, de las incontables peticiones de entrevistas o citas personales a lo largo de todos estos años.

En la primera parte del artículo nos hemos centrado exclusivamente en analizar la aparición de Edith N. Rogers en la prensa escrita del momento, ya fuese en periódicos locales, estatales o nacionales, así como en diferentes folletos, revistas, editoriales o agencias de publicidad de todo el país.

Como hemos indicado anteriormente, su presencia fue constante desde antes incluso de que obtuviese el escaño en el año 1925 hasta después de su fallecimiento en el año 1960, cuando se recogió la noticia de sus exequias y de su funeral. No obstante, también es cierto el hecho de que siendo esta participación numerosa a la par que constante, no lo es menos el dato de que hubiesen algunos años en los que no se publicaron artículos sobre su figura o sobre sus actuaciones, al menos que se hayan podido colegir.

Por lo tanto, las primeras apariciones de la señora Rogers en medios de comunicación escritos se produjeron en 1917 por ser la mujer del congresista John Jacob Rogers y no por su propia valía, a pesar de la notoriedad pública que progresivamente iba obteniendo con su lógico reflejo en los medios.

Naturalmente, los principales periódicos de la época se hicieron eco de las trascendentales noticias que les proporcionaba la congresista Rogers, bien fuese por sus declaraciones públicas bien por sus notas de prensa, sin olvidarnos de sus actuaciones legislativas en el Congreso así como las diferentes leyes que se iban aprobando paulatinamente a iniciativa suya.

Finalmente, en el segundo apartado, apuntamos el interés hacia la intervención de Edith N. Rogers en las diferentes emisoras de radio, ya fuesen éstas locales (*W.L.L.H.*), estatales (*W.B.Z.*) o nacionales (*Blue Network*). Y siguiendo la tónica de los dos apartados anteriores, estas apariciones se concentraron más en estaciones de radios locales y

estatales a comienzos y a finales de su carrera política, mientras que en su período central éstas se alternaban con los medios nacionales.

Las aportaciones de la señora Rogers en estas emisoras de radio reflejaban las medidas que en cada momento iba introduciendo en el Congreso, para lo cual sus intervenciones solían ser bastante largas y monotemáticas en la mayor parte de las ocasiones que se han podido convenientemente analizar.

Como nota discordante de lo anterior, pudimos asimismo registrar unas pocas intervenciones radiofónicas con el formato de entrevista personal pura, principalmente en los últimos años en los que se ha conservado su participación, siguiendo el típico patrón de pregunta y respuesta.

Un último dato que también deberíamos reflejar es que este apartado, a diferencia de los dos anteriores, cerró la aportación de Edith N. Rogers en el año 1950. Es decir, que durante una década no se ha podido constatar participación radiofónica alguna. Recordemos que en el caso de los dos apartados anteriores, esta intervención se había cerrado en el mismo año de su fallecimiento.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carta de Arthur P. Toodies a Edith Nourse Rogers, 20 de febrero de 1934, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.

Carta de Alton L. Wells a Edith Nourse Rogers, 13 de septiembre de 1935, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.

Telegrama de Edward Holland a Edith Nourse Rogers, 9 de enero de 1945, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.

Carta de Edith Nourse Rogers a Eugene Meyer, 24 de enero de 1946, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.

Carta de Ben Strouse a Edith Nourse Rogers, 15 de marzo de 1946, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.

Carta de George W. Slade a Edith Nourse Rogers, 19 de marzo de 1946, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.

Carta de Charles E. Smith a Edith Nourse Rogers, 17 de julio de 1946, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.

Carta de Harold Putnam a Edith Nourse Rogers, 8 de enero de 1947, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.

Carta de Alice Gershon a Edith Nourse Rogers, 2 de septiembre de 1947, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961. AESL, RIAS, Harvard University.

- Carta de Edith Nourse Rogers a Robert N. Catlow, 23 de septiembre de 1947, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Edith Nourse Rogers a Edward K. Irman, 26 de mayo de 1948, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de John F. Mahoney a Edith Nourse Rogers, 8 de julio de 1948, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Telegrama de John Chapple a Edith Nourse Rogers, 14 de diciembre de 1951, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Robert Choate a Edith Nourse Rogers, 4 de septiembre de 1952, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Ray Henle a Edith Nourse Rogers, 7 de diciembre de 1953, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Edith Nourse Rogers a W.G. Gavin, 25 de septiembre de 1955, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Jimmy Lagios a Edith Nourse Rogers, 11 de marzo de 1956, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Edward Weeks a Edith Nourse Rogers, 26 de marzo de 1956, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Edith Nourse Rogers a David F. Connors, 25 de junio de 1957, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Edith Nourse Rogers al editor del Watertown Sun, 19 de enero de 1959, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Pinckney B. Reed a Edith Nourse Rogers, 29 de abril de 1960, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.
- Carta de Edith Nourse Rogers a Robert Ford, 3 de mayo de 1960, Fuente: Edith Nourse Rogers Papers, 1854 – 1961, AESL, RIAS, Harvard University.